

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Naturalismus und Beginn der Evolution – Deutsch

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

September 2020

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt

Bisher hat jede Schule, die in der Philosophie bekannt ist und sich in irgendeiner Weise etabliert hat, ihre Wurzeln im freien Denken und manchmal hinter den dogmatischen Gittern. Jeder von ihnen hat und hat eine Wissenschaft, mit der sie eine Revolution geschaffen haben. Die Kombination, die eine Revolution im manchmal rationalistischen und manchmal kreationistischen Denken auslösen konnte, war eine Kombination aus industrieller Entwicklung, wissenschaftlichem Determinismus, Soziologie und vor allem Literatur und Philosophie. Eine Schule, die von den Kongor-Brüdern und insbesondere dem Franzosen Emile Zola gegründet und dann in den meisten Teilen der Welt weitergeführt wurde. Diese Schule wurde Naturalismus genannt und versuchte, die Literatur in den Dienst der Erklärung und Erklärung des allgemeinen menschlichen Zustands im Kontext der algebraischen Bedingungen von Zeit und Ort und des Vererbungsprinzips zu stellen. Im weiteren Verlauf dieses Artikels werden wir ein Thema besprechen, das einigen vielleicht in den Sinn gekommen ist. Und so gelang es Naturalismus und Evolution (Evolution), Publikum und Fans anzuziehen, die sich Naturalismus nennen und sich mit ihrer komplexen Kombination als aus der Natur hervorgegangen sehen.

Schlüsselwörter: Naturalismus-Evolution-Evolution-Känguru-Emile Zola

Einführung

Mit einem tiefen und detaillierten Blick auf die wirksamen Überzeugungen der Schule des Naturalismus und dem Vergleich mit anderen bekannten und populären Schulen der Philosophie von Ungläubigen an Gott (Materialismus, Atheismus, Existentialismus usw.) kann man das sagen Jeder von ihnen kann in Einklang gebracht werden und Er wusste es im Einklang mit dem Naturalismus. Aber nicht eindeutig und nur im Sinne des Konzepts des Naturalismus. Im metaphysischen Naturalismus glauben metaphysische Naturforscher vielmehr, dass alle mit Bewusstsein und Geist verbundenen Eigenschaften auf die Natur reduzierbar sind, und lehnen insbesondere übernatürliche Konzepte und Erklärungen ab, die Teil vieler Religionen sind. Wie bereits erwähnt, sind sie mit Materialismus, Atheismus usw. verbunden. Es sollte jedoch beachtet werden, dass das Thema dieses von mir verfassten Artikels nicht nur darin besteht, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Schulen zu untersuchen. Vielmehr wollen wir die Ideen der Naturforscher und des Darwinismus nebeneinander kritisieren und sie manchmal mit denen der Kreationisten vergleichen, um einen allgemeinen Überblick über die Ideen der

Evolutionisten, Naturforscher und Kreationisten zu erhalten. Wir hoffen, dass wir durch die Lektüre dieses Artikels ohne jegliche Skepsis zu einer Schlussfolgerung gelangen.

Definition von Naturalismus

Naturalismus (auf Englisch): Unter Naturalismus versteht man üblicherweise die philosophische Überzeugung, dass in der Welt nur die Gesetze und Kräfte der Natur (keine übernatürlichen Gesetze und Kräfte) wirksam sind und es nichts außer der natürlichen Welt gibt. Die Anhänger dieser Idee werden Naturforscher genannt oder Sie werden Naturforscher genannt. Sie glauben, dass Naturgesetze die Struktur und das Verhalten der natürlichen Welt bestimmen, und dass das geschaffene Universum aus diesen Gesetzen besteht und der Zweck des Wissens darin besteht, Naturgesetze zu entdecken und zu verbreiten. Beachten Sie das

Gleichzeitig soll der Begriff „Naturforscher“ diejenigen bezeichnen, die sich mit der wissenschaftlichen Erforschung oder Aufklärung der Natur und der natürlichen Welt, insbesondere der Tier- und Pflanzenwelt, befassen, und von denen unterschieden werden sollen, die eine gewisse philosophische Neigung haben. In einer anderen Definition des Naturalismus kann man sagen, dass Naturalismus oder Naturalismus im Grunde ein Begriff ist, der aus der Philosophie in die Literatur gelangt ist. In der Philosophie, die auf diesem Glauben basiert, „alle Phänomene der Existenz in der Natur und innerhalb der Grenzen des praktischen und experimentellen Wissens, und es gibt nichts jenseits der Materie“, hat diese Art von philosophischem Glauben und sogar sein Begriff eine sehr alte Geschichte, was bedeutet „Der materielle Glaube des Materialismus“ oder jede Art von Glaube an die Authentizität weltlicher Angelegenheiten“ wurde von Philosophen diskutiert. Darüber hinaus bedeutet Naturalismus im Französischen und Englischen das Studium der Natur. Es ist einfacher, dass im philosophischen Sinne dieses Begriffs reine Macht aus der Natur der Materie kommt und dass es darüber hinaus eine Macht gibt, die Natur zu befehlen oder zu ordnen, macht keinen Sinn. Aber aus literarischer Sicht hat der Naturalismus bisher zwei Bedeutungen gefunden. Erstens wurde es in einem einfacheren und populäreren Sinne und besser gesagt in seiner lexikalischen Bedeutung verwendet, was bedeutet, die Natur zu lieben und ihr gegenüber liebevoll zu sein, Mitgefühl, Interesse und Abhängigkeit zu empfinden und Liebe für ihre verschiedenen Arten auszudrücken Erscheinungsformen wie Blumen und Pflanzen. Es gab Berge, Ebenen, Täler, Flüsse, Meere, Wälder, Wolken, Monde usw., und diese Art von Naturalismus war zu jeder Zeit möglich, insbesondere bei Dichtern.

Zweitens: Es wurde in der Bedeutung und dem Konzept einer intellektuellen Schule und einer literarischen Schule erwähnt, was bei der Erörterung der Schule des Naturalismus im Auge behalten werden sollte. Eine Meinung, die davon ausgeht, dass alles, was existiert, Teil der Natur ist und durch übernatürliche oder spirituelle Ursachen, aber auch durch natürliche und materielle Ursachen erklärt werden kann. Daher bedeutet Naturalismus in der Literatur, die allgemeine Situation der menschlichen Figur im Roman im Kontext der Bedingungen der Zeit (Umwelt) und auf der Grundlage der Vererbung zu erklären und zu erklären. Aus dieser Sicht ist „naturalistischer Roman ein Roman, der versucht, diese neue Meinung über den Menschen, dass er ein durch Vererbung, Umwelt und Zwänge des Augenblicks bestimmtes Wesen ist, mit maximaler wissenschaftlicher Objektivität darzustellen.“

Der Philosoph Paul Kurtz sagt, dass man die Natur am besten beschreiben kann, indem man Materialprinzipien verwendet, einschließlich der Masse und anderer physikalischer und chemischer Eigenschaften, die von der wissenschaftlichen Gemeinschaft akzeptiert werden. Darüber hinaus beruht diese Bedeutung des Naturalismus auf der Tatsache, dass Geister, Gespenster und Götter nicht real sind und die Natur kein Ziel ist. Normalerweise wird diese Bedeutung des Naturalismus als metaphysischer oder philosophischer Naturalismus bezeichnet. Gottgläubige sind gegen die Vorstellung, dass alles Natur sei und nichts anderes. Sie glauben an Gott oder Götter, die die Natur erschaffen haben. Sie haben auch einen Platz in der Yazdonologie und werden als Folge sekundärer Ursachen angesehen. Im 20. Jahrhundert argumentierten W. V. Quine und George Santana zusammen mit anderen Philosophen, dass der Erfolg des Naturalismus in der Wissenschaft Das bedeutet, dass auch in der Philosophie wissenschaftliche Methoden zum Einsatz kommen sollten. Unter diesem Gesichtspunkt bilden Wissenschaft und Philosophie ein Kontinuum.

Geschichte des Naturalismus

Die philosophischen Ideen und Annahmen des Naturalismus tauchten erstmals in den Werken vorsokratischer Philosophen aus Ionien auf. Einer von ihnen war Thales, der als Vater der Wissenschaft gilt, weil er als erster Naturereignisse erklärte, ohne auf übernatürliche Ursachen zurückzugreifen.

Diese Philosophen waren die ersten Befürworter der Prinzipien der experimentellen Forschung, die auf bemerkenswerte Weise die Vorläufer des Naturalismus waren. Die heutige Betonung des methodischen Naturalismus ergibt sich aus den Meinungen madrasischer Denker des Mittelalters während der Renaissance des 12. Jahrhunderts.

Bis zum Ende des Mittelalters war die Suche nach natürlichen Ursachen zu einem Merkmal christlicher Philosophen und Naturforscher geworden. Obwohl das charakteristische Merkmal beider darin besteht, die Tür offen zu lassen

Die Möglichkeit eines direkten göttlichen Eingriffs in das Werk der Natur wurde von seinen weniger weisen Zeitgenossen oft lächerlich gemacht, die nach Wundern statt nach natürlichen Erklärungen suchten. Jean Buridan war ein Priester an der Universität Paris, der wahrscheinlich als „der brillianteste Meister der mittelalterlichen Kunst“ bezeichnet wurde „Im Vergleich zur Suche nach geeigneten natürlichen Ursachen beschäftigten sich Philosophen mit der Angewohnheit des einfachen Volkes, erstaunliche astronomische Phänomene dem Übernatürlichen zuzuordnen. Im 14. Jahrhundert predigte der Naturphilosoph Nicol Orsem, der später römisch-katholischer Priester wurde, in der Diskussion über Wunder, dass es keine Rechtfertigung dafür gebe, sich auf die verschiedenen Kräfte der Natur Gottes zu berufen, die die letzte Zuflucht der Schwäche sei. oder an Dämonen und Dämonen, oder an den allmächtigen Gott, da es diese Werke nicht direkt zu beeinflussen scheint, insbesondere im Fall von Störungen, deren Ursachen wir sehr gut kennen. Der italienische Katholik Galileo, einer der Pioniere der Förderung des Neuen Die Philosophie besteht darauf, dass die Natur „niemals von den ihr auferlegten Rechtsgrundsätzen abweicht“ und greift auf die Kräfte der „philosophischen Rechtfertigung zurück, um sie während der Untersuchung zu zerstören“. Sie formen die natürliche Welt in ein „übernatürliches“ Schema. Bereitstellung nichtpartizipatorischer Formen des Theismus für die Wissenschaft. Im Zeitalter der Aufklärung erläuterten Philosophen wie Francis Bacon und Voltaire die philosophischen Gründe für die Ablehnung von Berufungen auf übernatürliche Kräfte bei der Erforschung der natürlichen Welt. Zukünftige wissenschaftliche Revolutionen konnten Erklärungen für Biologie, Geologie, Physik und andere Naturwissenschaften liefern, die nicht grundsätzlich yazonistisch waren. Als Pierre Simon de Laplace gefragt wurde, warum in seinem Werk „Himmelsmechanik“ kein allgemein gebräuchlicher Name Gottes sei, hieß es. „Ich brauche diese Hypothese nicht“, hieß es in der Antwort, „sie ist das Ergebnis der Debatten, die in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts in Amerika geführt wurden.“ Zu denjenigen aus dieser Zeit, die sich Naturforscher oder Naturalisten nannten, gehören John Dewey, Ernest Nagel, Sidney Hooke, und aus ihrer Sicht ist die Natur die einzige Realität. Wir haben keine Roy Wood Cellars. Es gab eine „übernatürliche“ Methode und etwas namens „

Wissenschaft ist etwas, das bei der Erforschung der gesamten Wahrheit, einschließlich der menschlichen Seele, eingesetzt werden sollte.

Der für diesen Ansatz verwendete Begriff des „methodischen Naturalismus“ ist viel neuer. Laut Ronald Numbers wurde es 1983 von Paul de Vries, einem Philosophen am Wheaton College, gefälscht. De Vries unterschied zwischen „Naturalismus oder methodischem Naturalismus“, einer wissenschaftlichen Methode, die nichts über die Existenz Gottes aussagt, und „Naturalismus oder metaphysischem Naturalismus“, die die Existenz Gottes leugnet. Edward Brightman.

Den Begriff methodischer Naturalismus verwendete er in einem Artikel in der Zeitschrift „Philosophie im Gegensatz zum Naturalismus“. Obwohl vorhanden, war diese Idee noch nicht im Umfang der nächsten Unterscheidungen umgesetzt. Seit 1996 verwendet Robert Pennack in einer Reihe von Büchern und Artikeln den Begriff „methodischer Naturalismus“, um zu verdeutlichen, dass die wissenschaftliche Methode auf natürliche Erklärungen beschränkt ist und sich nicht um die Existenz oder Nichtexistenz des Übernatürlichen kümmert. Kreationisten und Verfechter der Theorie des intelligenten Designs, insbesondere Philip A.

Prinzipien des Naturalismus

- 1 Einfluss von Wissenschaft und wissenschaftlicher Methode

Die Faszination für die Wissenschaft ist heutzutage aus dem Mund aller Naturforscher zu hören. Die Leiterin dieser Schule, Zola, sagte: „Was unsere Zeit prägt, ist diese brennende Aufregung und Aktivität.“ Aktivität in der Wissenschaft, Aktivität im Handel, in den Künsten und überall, Eisenbahnen, Elektrizität, die dem Telegraphen hinzugefügt wird, Dampf, der Schiffe bewegt, Ballons, die in die Luft steigen. Zola glaubte, dass der Grund für das Scheitern der Romantik die mangelnde Vereinbarkeit mit den allgemeinen Tendenzen der Gesellschaft zur Wissenschaft sei. Ausgehend von dieser Faszination sagte Zola, dass die Methoden der Naturwissenschaften in die Literatur eingeführt und die Informationen neuer Wissenschaften genutzt werden sollten. In dieser Stellungnahme kommentierte er Lucas Abhandlung über die natürliche Vererbung, Darwins Typenprinzip und Claude Bernards Einführung in die experimentelle Medizin. (

Eugene Page, ein anderer Naturforscher, sagte: „Ich kann uns mit Lokomotiven vergleichen, die mit ihrer ganzen Dampfkraft erhitzt werden und an denen unzureichende und schwache Zahnräder angebracht sind.“ Entweder explodiert der Kessel oder das Getriebe geht kaputt. Im Wesentlichen betrachtete Zola den Naturalismus als das Ergebnis der wissenschaftlichen Ideen von Diderot, dem Direktor der Enzyklopädie und dem Vater der Positivisten, im Gegensatz zu Rousseaus

emotionalem Idealismus, und er behauptete, er beabsichtige, die Methode der experimentellen Wissenschaft in der Literatur anzuwenden.

Auf diese Weise glaubte Zola an die Methode der Beobachtung und Erforschung von Details. Er pflegte zu sagen: „Der Roman ist ein Bericht über Erfahrungen und Experimente.“ Um *Germinal* zu schreiben, einen der wichtigsten und erfolgreichsten Romane aus Rogun Makars Sammlung, verbrachte Zola sechs Monate damit, Notizen in den kohlereichen Regionen des Nordostens zu machen Frankreich und Belgien. Die gleiche Methode bedeutet das Sammeln von Dokumenten aus Elementen und Komponenten, was eines der Merkmale naturalistischer Werke ist.

Die Wahrheit ist, dass mit der gleichen Begeisterung, mit der wissenschaftliche Materialien angenommen wurden, auch wissenschaftliche Methoden akzeptiert wurden. Die wissenschaftliche Methode mit ihrem Schwerpunkt auf der rationalen Analyse von Beobachtungsergebnissen war auf jeden Fall attraktiv für die Mentalität des Gefühls, der Zeit zu entfliehen. Daher wurde es leicht in der Philosophie, Theologie und Psychologie sowie in der Literatur verwendet. Eines der Themen, die die wissenschaftliche Methode akzeptabel und attraktiv machten, war die Arbeit von Claude Bernard, der

Die Veröffentlichung des Buches „Einführung in die experimentelle Medizin“ veränderte die Medizin von einer intuitiven Kunst zu einer experimentellen Wissenschaft. Unter dem Einfluss dieser Methode wollte Zola auch Literatur auf der Grundlage von Erfahrung und Beobachtung aufbauen, und auch der Name des Experimentalromans ist das Ergebnis eines solchen Denkens. Zola pflegte zu sagen: „Medizin, die eine Kunst ist, ist im Begriff, eine Wissenschaft zu werden.“ Warum sollte die Literatur selbst nicht durch den Einsatz wissenschaftlicher Methoden zur Wissenschaft werden? Bis zum Tee interpretierte Zola die Gesellschaft als einen lebenden Körper oder eine Maschine und sagte: „Wir haben den Fortschritt, die Industrie und die Wissenschaft satt und leben im Fieber.“

2- Determinismus

In einer wissenschaftlichen Naturbetrachtung lässt sich eine Art Gesetzmäßigkeit erkennen, dass die Aufgabe aller Elemente des Daseins von vornherein geklärt ist. Aus dieser Sicht hat kein Teil der Natur die Macht, diesem Gesetz zu entkommen. Natürlich können der Mensch und sein Lebensraum, also die Gesellschaft, und alle ihre Bewegungen nicht außerhalb dieses ewigen und ewigen Gesetzes stehen. Was diese Sichtweise in dieser Zeit attraktiv machte, war nicht nur die Inspiration vieler

Entdeckungen in der Welt der Materie, in denen der Wissenschaftler endlich die Ordnung und das Gesetz erkannte, sondern auch Darwins Theorie vom Überleben des Stärkeren und das Prinzip der natürlichen Vererbung von Luca und die Ideen von Auguste Comte und Spencer. Er beschäftigte sich auch mit Soziologie. Aus diesem Grund glaubten Naturforscher an den wissenschaftlichen Determinismus oder Determinismus. Determinismus im Naturalismus bedeutete, dass es in der Gesamtheit des menschlichen Aussehens, der Stimmungen, Verhaltensweisen und Überzeugungen überall einen Fußabdruck der Vererbung gibt. Ein Mensch, der von Geburt an blind oder gelähmt ist, erhält einen Teil seiner Behinderungen auf natürliche Weise durch die Übertragung von Genen von seinen Eltern, ohne dass er daran oder in Bezug auf Moral und Werte beteiligt ist. Der Mensch ist ein erzwungenes Produkt seiner Umwelt und hat keine Wahl ihre eigenen. Mit dieser Denkweise errichtet der Naturalismus eine Mauer zwischen Körper und Seele und sieht den Körper als Ursprung und die Seele als seinen Schatten. In Anbetracht der Tatsache, dass der Körper auch in den Fängen der Umwelt- und Vererbungsgesetze liegt,

Es wird zur Ursache aller menschlichen emotionalen Manifestationen. Zwar war Zola selbst völlig gegen eine solche Ansicht und hielt sie für eine Verleumdung, weil er glaubte, dass der Naturalismus in der Literatur eine genaue Beschreibung und Annahme und Darstellung des Bestehenden sei, doch in der Praxis war diese Ansicht richtig. Mit dieser Beschreibung führt der naturalistische Schriftsteller die Welt der Literatur zu ihrer alten Bedeutung zurück und wird zu einer Art Forscher. Offenbar ist diese Haltung mit den Anforderungen der Zeit des Szientismus vereinbar. Aus diesem Grund gibt es im Naturalismus fast keinen Platz mehr für Poesie, und unter denjenigen, die zu dieser Schule konvertieren, wird Poesie und Poesie nicht erwähnt. Um seine Theorie zu beweisen, entwirft und schreibt der Naturforscher seinen Roman auf der Grundlage seiner Notizbücher wie ein Laborwissenschaftler. Sie beschreiben alles so, wie es ist. Aus diesem Grund haben die Brüder Goncourt und zwei Goncourts den Begriff menschliche Dokumente erfunden abgelehnt Das Ziel der naturalistischen Autoren war es, durch Beobachtung und Erfahrung zu beschreiben und zu erklären, wie Menschen leben und funktionieren und welche Faktoren das Verhalten ihrer Handlungen, Körper und Seelen im Rahmen der Regeln der Algebra „Rogun Makar“ bestimmen regiert das menschliche Leben. Denn bei der Romansammlung handelte es sich eigentlich um die Natur- und Sozialgeschichte einer Familie, die offensichtlich von der Vererbung inspiriert ist.

Laut Zola, der einen seiner Romane „anthropomorphes Tier“ nannte, kann dies als beschreibende Bezeichnung für viele naturalistische Charaktere angesehen werden. Der

metaphysische Mensch (Romantik) weicht dem physiologischen Menschen (Naturalismus). Es scheint sogar, dass der Naturalismus den Evolutionsprozess umkehrt, indem er die Degradierung des Menschen in einen untermenschlichen Zustand zeigt. Mit einem solchen deterministischen Verständnis der menschlichen Existenz und Handlungen betrachten Naturforscher den Menschen als ein Tier, dessen Schicksal durch Vererbung, Umwelt und Moment bestimmt wird. Diese deprimierende Vorstellung entzieht dem Menschen jede Autorität und jegliche Verantwortung für sein Handeln. Weil seine Handlungen einfach das unvermeidliche Ergebnis der Einwirkung von Kräften und materiellen Bedingungen sind, die völlig außerhalb seines Willens liegen. In der naturalistischen Religion geht man davon aus, dass einem Menschen das Schicksal manchmal von außen aufgezwungen wird. Daher ist der naturalistische Held mehr auf die Umstände als auf sich selbst angewiesen. Tatsächlich scheint es oft so, als gäbe es überhaupt kein Selbst. Daher präsentiert der Naturalismus mehr Geschichte als Tragödie im klassischen Sinne. Die Vorstellung des Naturalismus vom Menschen ist so begrenzt und voreingenommen, dass er für ihn „das Urteil eines Käfigs findet“. Tatsächlich hat der Autor nicht mehr Freiheiten als seine Figuren.

3- Widerspruch zur Moral

Die natürliche Konsequenz des Glaubens an den wissenschaftlichen Determinismus ist, dass er die traditionellen Überzeugungen der Ethik zerstört. Aus dieser Sicht ist der Mensch nicht für seine Handlungen und sein Verhalten verantwortlich. Im Grunde besteht die natürliche Konsequenz des Naturalismus darin, in Bereiche vorzudringen, die Moralisten verärgern. Der Naturalismus hält sich nicht an Bräuche und moralische Konventionen. Das Reden über Hässlichkeit, Tragödien und Ungerechtigkeit, das mit den Werken von Dickens begann, die bürgerliche Gesellschaft aber ignorieren wollte, erreichte in Zolas Werk seinen Höhepunkt.

Wenn der Mensch ein Produkt der Evolution von Arten, Vererbung und Umwelt ist, verlieren moralische Werte natürlich ihre Bedeutung. Denn jede Bewegung, ob positiv oder negativ, ist ein Produkt und Ergebnis dreier Faktoren: Vererbung, Umgebung und Moment. Auf diese Weise wird es keinen Raum für Verantwortung geben. Weil zwei Kreuzigungen optional sind und der Gefangene des Magens drei Bedingungen erfüllt. wird menschlich

Einer der einflussreichsten Kritiker von Asr pflegte zu sagen: „Gut und Böse sind Produkte wie Zucker und Alaun.“ Es muss akzeptiert werden, dass die Maschine, die Alaun produziert, nicht grundsätzlich schlechter ist als die Maschine, die Zucker produziert. Ein

böser Mensch ist nicht gleich einem guten Menschen. Keiner von ihnen ist für das verantwortlich, was er ist, und beide sind das Produkt von Kräften, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Dies ist der Kern der Missachtung der Ethik, die die Naturforscher schnell dazu veranlasste, mit dem Finger auf sie zu zeigen. Mit dieser Sichtweise ging der Platz der Ethik in der Schule des Naturalismus verloren. In dem Sinne, dass wir über die Gesetze hinaus, die eine bestimmte Existenz regeln, den wissenschaftlichen Determinismus, eine deterministische Macht, nicht in Betracht ziehen und nicht davon ausgehen sollten, dass die bestehende Ordnung der Existenz vom Schöpfer stammt. Denn auf der Grundlage dieses Glaubens wird es keinen Platz für Gott, den Schöpfer der Gesetze, geben. Hier muss gleich hinzugefügt werden, dass sich der Widerstand der Kirche gegen den Naturalismus nicht nur auf die oben genannten Formen bezieht; Es ist auch ein politisches Thema, denn die Kirche in Frankreich verteidigte den Putsch und war ein Zufluchtsort für Kapitalisten und sogar Kleinunternehmer gegen den Sozialismus. Darüber hinaus hatte Papst P. IX. im Januar 1860 die Priester Frankreichs zum Dschihad gegen die Konterrevolution aufgerufen. Aus diesem Grund betrachteten die jungen Republikaner die Kirche als das erste Hindernis für das Gleichgewicht. Daher führten sowohl der Faktor des wissenschaftlichen Determinismus als auch die politischen Interessen der Zeit dazu, dass der Naturalismus als antikirchliche Methode und als Ende alter Tabus angesehen wurde. Weil andere Naturforscher wie Eugene Page „glaubten, dass die Kirche das Volk ruiniert und die Macht Frankreichs geschwächt habe“.

Die Kombination dieser Faktoren veranlasste den naturalistischen Schriftsteller jedoch, die moralischen Werte der Gesellschaft oder religiöse Werte bei der Darstellung von Charakteren in Frage zu stellen, und hieraus entstand der Konflikt mit den Moralisten. Diese Denkweise veranlasste die Naturforscher dazu, Bereiche zu betreten, die durch die Zeit oder die Ethik verboten waren, oder erlaubte ihnen, sie mit einer Aura der Heiligkeit zu diskutieren, die an der Literatur der Romantik orientierte. Mit anderen Worten, die Literatur von Proust war eine bescheidene und beschämende Literatur des Naturalismus, und wenn sie in solche Kontexte eintrat, würde sie sich sogar in der Wortwahl mit emotionaler und romantischer Sprache befassen. Der Naturalismus spaltete diese höfliche und beschämende Hülle und brachte die Einhaltung von Bräuchen und moralischen Konventionen durch die Gesellschaft durcheinander. Unter anderem verließ die Liebe ihre heilige Aura und wurde im Rahmen des wissenschaftlichen Ansatzes im Kontext normaler sexueller und körperlicher Beziehungen erzogen. Es bedeutet eine Art legitime Erfahrung, bei der der Autor das Ergebnis seiner Beobachtung und Erfahrung zum Ausdruck bringt.

Trotz dieses Naturalismus, wenn er gegen die aktuelle Ethik verstößt, sowohl politisch bei der Aufrechterhaltung der aktuellen Situation als auch religiös und bei der Konsolidierung der Kirche; Es ist, als suche er sein Ethik- und Wertesystem in die entgegengesetzte Richtung. Denn Zola erklärte, dass wir in einer Zeit moralischer und geistiger Unruhen leben. Auf der Suche nach neuen Werten. Zwar gelang es ihm bis zu seinem Lebensende nicht, eine neue Moraltheorie zu verkünden; Doch indem er mit seiner Werksammlung das ausbeuterische Gesicht des neuen Systems bloßstellt, erklärt er in Wirklichkeit seinen Widerstand gegen die aktuelle Moral.

Arten des Naturalismus

-Metaphysischer Naturalismus

Der ontologische Naturalismus, auch philosophischer Naturalismus oder wissenschaftlicher Materialismus genannt, ist ein starker Glaube an den Naturalismus; Eine Weltanschauung mit einem philosophischen Aspekt, die glaubt, dass es nichts außer natürlichen Elementen und den in den Naturwissenschaften untersuchten Beziehungen gibt; Verwenden Sie beispielsweise mathematische Modelle, um die physische Umgebung um uns herum zu verstehen. Im Gegensatz dazu geht der methodologische Naturalismus vom Naturalismus als der Methodologie der Wissenschaft aus, wobei der methodologische Naturalismus

Nur eine der Grundlagen von e Setiologie ist möglich. Der metaphysische Naturalismus basiert auf der Tatsache, dass alle mit Bewusstsein und Geist verbundenen Eigenschaften auf die Natur reduzierbar sind. Im Allgemeinen ist die entsprechende Sichtweise aus theologischer Sicht der religiöse oder spirituelle Naturalismus. Insbesondere lehnt der metaphysische Naturalismus die übernatürlichen Konzepte und Erklärungen ab, die Teil vieler Religionen sind.

Methodischer Naturalismus

Hierbei handelt es sich um eine andere Art von Naturalismus, bei dem es nicht um Behauptungen über die existierende Materie geht, sondern um die Art und Weise, wie man die Natur verstehen lernen kann. Diese Art von Naturalismus bedeutet gerade, dass alle wissenschaftlichen Bemühungen – alle Hypothesen und Ereignisse – mit Hilfe natürlicher Ursachen und Wirkungen gemessen und erklärt werden müssen. Sie befassen sich nicht mit der Erschaffung der Natur als einem göttlichen Akt. Diese zweite

Bedeutung des Naturalismus zielt lediglich darauf ab, einen Rahmen für die wissenschaftliche Erforschung der Naturgesetze bereitzustellen.

Der methodische Naturalismus ist ein Weg, sich Wissen anzueignen, und es handelt sich um ein eigenständiges Denksystem, das eine kognitive Herangehensweise an die Realität in Beziehung setzt und daher eine Art Wissensphilosophie darstellt. Die Forschung von Eileen Eklund zeigt, dass Religionswissenschaftler tatsächlich methodischen Naturalismus anwenden. Sie sagen, dass religiöse Überzeugungen ihre Denkweise über die oft moralischen Implikationen ihrer Arbeit beeinflussen, nicht aber die Art ihrer Verwendung. Die Aussagen von Experten zeigen, dass die Wissenschaft nach der wissenschaftlichen Revolution im 16. und 17. Jahrhundert nach natürlichen Erklärungsursachen suchte Phänomene. Das Natürliche ist begrenzt... obwohl es möglich ist, dass übernatürliche Erklärungen wichtig und wertvoll sind, sind sie nicht Teil der Wissenschaft. Somit ist der methodische Naturalismus eine Art künstliches Ritual der Wissenschaft. Diese Art von Naturalismus ist eine Grundregel, die von Wissenschaftlern verlangt, nach Erklärungen für die Welt um uns herum auf der Grundlage dessen zu suchen, was gesehen, gemessen, wiederholt und überprüft werden kann.

Der Aufstieg des Naturalismus

Der Naturalismus entstand aus dem Schoß des Realismus, und die Brüder Goncourt waren die ersten, die den Standpunkt des Naturalismus vertraten. Die Prinzipien der Theorien dieser Schule wurden jedoch 1868 von Zola in der Einleitung von „Therzakan“ klarer erläutert. Nachdem er sich aus der Armut befreit hatte, kaufte Zola das Madan-Anwesen und machte es zum Treffpunkt seiner Gruppe. Guy Domo Pasan, Henri Sear, Huisman und Leon Hennig bildeten den Kreis dieser Vereinigung, die als Medan-Kreis bekannt wurde. In Anbetracht der Tatsache, dass einige Autoren einige Merkmale des Naturalismus bereits vor der Verbreitung dieses Begriffs hatten, betrachten ihn einige von ihnen, wenn auch indirekt, als den Begründer des Naturalismus. Er betrachtete Zola als den Vater des Naturalismus und Stendhal als den Vorläufer des naturalistischen Romans. Manche bezeichnen Flaubert als den indirekten Begründer des Naturalismus. Flauberts Vater war Chirurg. Der französische Kritiker, Dichter und Romancier Saint-Beau verstand es gut, als er sagte: Flaubert handhabt den Stift wie ein chirurgisches Messer. Überall, wo ich hinschaue, sehe ich Autopsien und Physiologen.

Der Einfluss der Zola-Schule in England, Amerika und Deutschland zeigte sich unterschiedlich. In England, das nicht sehr extrem ist, hatte es fast keine Wirkung und ein oder zwei Bekehrte dieses Stils sind in der Geschichte der englischen Literatur

vergessen worden. In Deutschland machte es sich viel schneller Platz als in Frankreich, und die Vereinigung Deutschlands und die industrielle Entwicklung, Probleme und Probleme von Industrie und Arbeit waren darin wirksam. Aber kein Autor hat so viel geliefert wie Zola. In Amerika war die Ursache des Nord-Süd-Krieges im Jahr 1865, der zum Sieg des Industriekapitalismus über die traditionelle Agrarwirtschaft führte, nicht die Ursache von Arbeitskonflikten, Wirtschaftskrisen, gewalttätigen Streiks, politischer Korruption und Wirtschaftsstillständen zur Beraubung der Wirtschaft Menschen, wirkungslose Ausbeuter in der Literatur. Der amerikanische Naturalismus wurde jedoch nicht von Europa beeinflusst, sondern eher von seinen eigenen sozialen Bedingungen. Grundsätzlich fand der Naturalismus in Amerika kein literarisches Konzept. Der amerikanische Naturalismus wurde zu etwas weniger und kälterem als der europäische Naturalismus. Es handelte sich um eine Vision des Menschen, der Gesellschaft und eines besonderen, zeitgemäßen Schreibstils. Es hieß, der Naturalismus sei in Deutschland noch radikaler geworden als in Frankreich. In Holtz' deutscher Theorie gab es keinen Raum mehr für Fantasie, und er war gegen Zolas Wort „Natur“, weil es die persönliche Vision des Autors widerspiegelt. Aus seiner Sicht war Kunst das genaue Abbild des Menschen aus seiner Lebenswelt. Er nannte dieses Ideal Photophonographie. In diesem Supernaturalismus wurden sogar die Gespräche mit all ihren Details, wie Pausen, Zögern, Wiederholungen, an Zigaretten ziehen, husten oder den Brustkorb strecken, präzise aufgezeichnet. Die Stärke des deutschen Naturalismus wurde, anders als anderswo, im Drama von Strindberg und Ibsen beeinflusst. Die Extreme des deutschen Naturalismus, die der Vorstellungskraft des Schriftstellers keine Rolle räumten, führten dazu, dass der Naturalismus im extremen und gewalttätigen Deutschland ein kurzes Leben hatte.

Einige Naturforscher

-Karl Popper

Karl Popper setzte den Naturalismus mit der Theorie der wissenschaftlichen Folgerung gleich und lehnte sie aufgrund der Einwände ab, die sie gegen die Folgerung hatte (vgl. Formen der Schlussfolgerung), er akzeptierte jedoch ihre Nützlichkeit als Spekulationsinstrument. Die naturalistische Methode, die manchmal als deduktive Erkenntnistheorie bezeichnet wird, hat ihre eigenen Werte und daran besteht kein Zweifel... Dies ist eine naturalistischer Standpunkt, den ich nicht akzeptiere, weil er nicht kritisch ist. Diejenigen, die daran glauben, sind sich der Tatsache nicht bewusst, dass sie, wann immer sie glauben, eine Wahrheit entdeckt zu haben, nur eine Konvention vorgeschlagen haben und nichts weiter. Hier ist der Punkt Die Konvention neigt dazu,

dogmatisch zu werden. Diese Kritik an der naturalistischen Sichtweise bezieht sich nicht nur auf das Kriterium der Bedeutung, sondern auch auf die Idee der Wissenschaft und damit auf die Idee der experimentellen Methode. Popper sagte, dass Wissenschaft stattdessen eine sein sollte Methode, die auf der Möglichkeit basiert, Unterschiede aufzuzeigen, da keine Anzahl von Experimenten eine Theorie beweisen kann, ein Experiment jedoch einem anderen Experiment widersprechen kann. Laut Popper besteht das Merkmal experimenteller Theorien darin, dass ihr Fehler bewiesen werden kann.

- WV Quinn

W.V. Quine definiert Naturalismus als die Position, dass es außer den Naturwissenschaften selbst kein oberstes Gericht zur Beurteilung der Wahrheit gibt. Es gibt keine bessere Methode als die wissenschaftliche Methode, um die Behauptungen der metaphysischen Wissenschaft, der „ersten Philosophie“, zu beurteilen, und es besteht kein Bedarf an einer (abstrakten) Erkenntnistheorie, die hinter der Wissenschaft stehen kann, um Wissenschaft und wissenschaftliche Methode zu rechtfertigen, und sie hat auch keine Möglichkeit dazu. Nach dieser Philosophie sollte es ihm freistehen, die Erkenntnisse von Wissenschaftlern in seinen Bemühungen zu nutzen, und gleichzeitig sollte er sich frei fühlen, die Zeichen in Frage zu stellen, wenn sie unbegründet, chaotisch oder inkohärent sind. Auf diese Weise findet die Philosophie eine untrennbare Verbindung mit der Wissenschaft. Der Naturalismus ist kein dogmatischer Glaube an die Richtigkeit der modernen Sicht auf die Wissenschaft. Stattdessen glaubt man einfach, dass die Wissenschaft der beste Weg ist, die Mechanismen des Universums zu entdecken, genau die Prozesse, die die moderne Wissenschaft zu verstehen versucht. Allerdings hat Quines alternativer Naturalismus unter Philosophen nicht viele Anhänger.

- Robert T. Pennock

Robert Pennock glaubt, dass übernatürliche Agenten und Mächte „höher sind und über die Agenten und Mächte der natürlichen Welt hinausgehen“ und „sie nicht durch die Klauseln und Klauseln der Naturgesetze begrenzt sind“ und nur logische Unmöglichkeiten bestimmen, wozu der unnatürliche Agent fähig war und „Wenn wir Naturwissen nutzen können, um übernatürliche Kräfte zu verstehen, dann werden diese Kräfte per Definition nicht mehr übernatürlich sein.“ Denn das Unnatürliche ermöglicht die Bewertung wissenschaftlicher Modelle. Experimente erfordern Beobachtung und die Beherrschung von Variablen ... aber der Definition zufolge haben wir keine Beherrschung über übernatürliche Wesenheiten oder Kräfte. Und die Arbeit des Wissenschaftlers wird bedeutungslos und das geschlossene System des wissenschaftlichen Denkens kann nicht

für seine eigene Erklärung und auf diese Weise verwendet werden Die Kraft, die den wissenschaftlichen Fortschritt ermöglicht, wird ebenso zerstört und zerstört wie die übernatürlichen Hilfsmittel, auf die die antiken griechischen Dramatiker zurückgriffen, um die Charaktere ihrer Stücke aus der misslichen Lage zu retten.

- Alvin Platinga

Der zeitgenössische christliche Philosoph sagt, dass der Naturalismus an eine inkonsistente natürliche Evolution glaubt. In Science and Technology News kritisiert er das Urteil im Fall Keats Miller und sagt, dass jede geordnete und regelmäßige Anstrengung, die darauf abzielt, die Wahrheit der Welt herauszufinden, auf experimentelle Weise sinnvoll und relevant sei. Jede Tätigkeit, die diese Bedingungen erfüllt, gilt als Wissenschaft. Wenn er das Übernatürliche aus der Wissenschaft betrachtet, „kommt man zu dem Schluss, dass man diese Wahrheit nicht wissenschaftlich erreichen kann, wenn die Welt oder Teile davon – wie viele Menschen glauben – übernatürliche Ursachen haben.“

Bereiche

Jede literarische Schule entsteht einerseits unter bestimmten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und historischen Bedingungen und andererseits unter dem Einfluss der philosophischen Gedanken der jeweiligen Epoche. Daher ist es nicht einfach, seine Natur, sein Wachstum, seine Reife und seinen Niedergang zu verstehen, ohne solche Bedingungen und Zusammenhänge zu studieren und zu kennen. Was sind die Voraussetzungen und Bedingungen im Jahr 1867? Zola mit der Freilassung von Thérèse. Rocken führt zum experimentellen Roman oder zur Schule des Naturalismus.

- Wissenschaftliche Bereiche

Das 19. Jahrhundert im Westen ist das Jahrhundert der Entwicklung der Wissenschaft, der Entwicklung des Rationalismus und infolgedessen der Entwicklung der Industrie, Erfindungen und Entdeckungen. Ihr wirtschaftliches Ergebnis ist Massenproduktion, großer Export, die Öffnung der Welt für die Bereitstellung billiger Rohstoffe, und ihr politisches Ergebnis ist die Entwicklung des Liberalismus. Diese Zeit des Wohlstands brachte auch viele Annehmlichkeiten im Leben mit sich. Die Erfindung der Lokomotive, der Ausbau der Eisenbahn, des Dampfschiffs und die Invasion der Ozeane und Meere sowie anderer Arten von Maschinen haben das Leben der Menschen sowie die Erscheinungsformen und Ergebnisse der Wissenschaft der Physik, Chemie und Mechanik

verändert, Medizin usw. können im wirklichen Leben gesehen werden. Die Entwicklung der Industrie, die Entwicklung der Urbanisierung und die Entwicklung des Handels und infolgedessen die Bildung der städtischen bürgerlichen Klasse des professionellen Kaufmanns, und all dies war der Wissenschaft und Weisheit zu verdanken.

In dieser Zeit sind die großen Städte der Industrieländer voller Fabrikschornsteine. Einer der iranischen Touristen, der in diesen Tagen die industrialisierten Länder der Welt besucht hat, drückt seine Überraschung über die Ergebnisse der Industrie aus und schreibt in der Beschreibung von Preston, England: „Überall, wo ich hinsah, waren die Minarette von Fabriken für Schornsteine usw. zu sehen.“ . als ob ihre Eier getötet und aus der Erde gewachsen wären. Der Rauch steigt oft vom Boden in den Himmel, es ist wirklich sehr seltsam, er hat die Form einer arabischen Palme oder einer indischen Kokosnuss, die schließlich in den Himmel aufgestiegen sind.

Philosophische Felder

Es heißt: „Rugary Kant wollte beweisen, dass die Wahrheiten der Dinge außerhalb der Reichweite des Menschen liegen, dass sie nicht durch Erfahrung und Experimente verstanden werden können und dass die mächtigsten menschlichen Geister nicht in der Lage sind, das Jenseits und diesen dicken Schleier zu verstehen.“ wird niemals entfernt werden“, aber im 19. Jahrhundert konnte ein stolzer Mann der Argumentation und anderer Ergebnisse Kants Gedanken nicht trauen. Mit aufeinanderfolgenden Erfindungen und Entdeckungen stellte er sich vor, dass er alle dicken Schleier entfernen könnte, indem er sich auf die Wissenschaft und die Methode des Experimentierens und Experimentierens verließ. Zwei Philosophen spielten eine sehr wirksame Rolle bei der Erweiterung dieses Denkens. Erstens entstand West Kent aus dem ewigen Geburtsort des Skeptizismus, nämlich Frankreich. „Mit der Begründung der Forschungs- oder Beweisphilosophie (Positivismus) folgte er Kants Gedanken genau im Gegenteil. Er sagte: „Jetzt ist es an der Zeit, diese Unwahrheiten wegzuzerfen.“ Philosophie unterscheidet sich nicht von Wissenschaft. Mit dieser Erklärung legte Kent erneut Wert auf die Originalität der Vernunft, und seine aus Frankreich stammende intellektuelle Bewegung wurde besser mit dem englischen Charakter vereinbar, und er folgte bis zu seinem Ende Gelehrten wie John Stuart Mill und Frederic Harrison Leben.

- Soziale Bereiche

Wenn wir die Gesamtbedingungen des 19. Jahrhunderts zusammenfassen, sowohl im wissenschaftlichen als auch im philosophischen Bereich, kann man sagen, dass das 19.

Jahrhundert einerseits auf den Gedanken von Auguste Comte beruhte, der die Vernunft zu sehr schätzte, und andererseits stützte sich auf die Philosophie der schrittweisen Evolution. Es war Darwin, der beinahe die Grundfesten dieses kirchlichen Glaubens erschütterte, und er glaubte an Herbert Spencers Überlebensideen, dass die wissenschaftliche Algebra das gesellschaftliche Leben bestimmt, und er stützte sich auf John Stuart Mills Hypothese des auf Weisheit basierenden Liberalismus. Die Wert auf Vernunft, Intelligenz und individuelle Freiheit legten. Entschuldigung.

Betrachten wir diese Gedanken von allen Seiten. Die wissenschaftliche Sichtweise ist vorherrschend und die Weisheit des idealen Menschen steht im Mittelpunkt. Die wissenschaftlichen Gedanken und Methoden von Darwin, Claude Bernard und anderen Wissenschaftlern und Philosophen dieser Zeit deuteten alle darauf hin, dass die Gesellschaft ihre Utopie findet. Stuart Mill stellte sich vor, dass „die Akzeptanz der Freiheit durch die Menschen, die Entfernung traditioneller Überzeugungen und die Freiheit von der intellektuellen Dunkelheit bald solche Utopien hervorbringen wird.“ Aber immer wieder wurde das Gegenteil bewiesen. Diese Errungenschaften machten den Westen so arrogant und stolz, dass er plötzlich Gefühle nach wissenschaftlichen Kriterien systematisieren wollte. Die neue industrielle Zivilisation und die Hinzufügung von Kapital, der Bedarf an Rohstoffen und der Rohstoffmarkt führten nicht nur zu einem umfassenden Kolonialismus in der Dritten Welt, sondern sorgten auch für Stabilität und Sicherheit der Menschen im Westen in der Überlegenheit der Imperien übereinander, und der Punkt seiner Explosion in zwei Es folgte ein Weltkrieg. Eine stärkere wissenschaftliche Ausbeutung der Arbeiter, Umweltschäden, innere Kriege und deren Ausbreitung auf die ganze Welt ließen die Träume in der Praxis wahr werden. Bis viel früher als die Ereignisse ein anderer gleichaltriger Philosoph, Schopenhauer, ihn in allem pessimistisch machte. Schopenhauer war in jeder Hinsicht gegen den Zeitgeist. Das ist das Zeitalter, das sich als Verkörperung des Optimismus und der Werke verstand, die dem Willen der Westler entsprangen. Schopenhauer war nicht der einzige Kritiker dieser Ära. Auch die Französische Revolution und die Industrielle Revolution empfand Carlisle seiner Meinung nach als schreckliches Leid und betrachtete alles, worauf diese Ära stolz war, als Verachtung und Hass. Über das Leid schreibt er über das britische Volk: „Es ist nicht gut, wieder mit hart arbeitenden Menschen zu tun zu haben.“ Das ist bedauerlich, denn es gibt 25 Millionen von ihnen, und auf jeden Fall können wir sie als eine Art schmutzige und unbedeutende Einheit betrachten. Obwohl sie eine riesige Menschenmenge sind, sind sie schmutzig und wertlos und ähneln Tieren oder, humaner ausgedrückt, Massen.

Aber . Der Zweck des Schreibens dieses Artikels besteht darin, mich mit Konzepten wie Naturalismus oder Evolution zu befassen, die auf die Verwirklichung der Prinzipien des Darwinismus abzielen. Im Folgenden werden wir meine Definition des Darwinismus, der Evolution und des Beginns der Evolution erfahren.

Darwinismus

Die Theorie des Fixismus, die lange vor der Geburt Christi (Friede sei mit ihm) bis zum 19. Jahrhundert der vorherrschende Gedanke auf dem Gebiet der Naturwissenschaften war, besagte, dass jedes Lebewesen eine unabhängige Schöpfung hatte und keine Beziehung zu ihr hatte einander, in dem Sinne, dass keiner von ihnen Sie können nicht in einen anderen Typ umgewandelt werden.

Der Darwinismus ist eine Sammlung von Bewegungen und Konzepten im Zusammenhang mit den Ideen der Transformation von Arten oder der Evolution, von denen einige mit der Arbeit von Charles Darwin in Zusammenhang stehen. Das Konzept des Darwinismus hat sich im Laufe der Zeit verändert und hatte unterschiedliche Bedeutungen, je nachdem, wer den Begriff wann verwendete. In den Vereinigten Staaten wurde Darwinismus von Kreationisten oft als abfälliger Begriff verwendet, um sich auf Überzeugungen wie den übernatürlichen Naturalismus zu beziehen, aber in Großbritannien hatte der Begriff keine negative Konnotation und wurde lose als untergeordneter Teil der Behandlung der Evolution usw. verwendet. So. Speziell in der Evolution durch natürliche Selektion verwendet. Im Gegensatz zur Theorie der Stabilität der Arten hat die Theorie der Evolution der Arten oder der Transformismus, deren Prinzip eine relativ alte Geschichte hat und später von Wissenschaftlern wie Lamarck und insbesondere Charles Darwin, einem englischen Biologen, mehr Beachtung gefunden hat. Man glaubte, dass die Erschaffung von Organismen nicht darin bestand, unabhängig zu leben, was bedeutet, dass jedes der gegenwärtigen Lebewesen eine Weiterentwicklung der Art vor ihm ist und der Ursprung aller von ihnen aus einem einzelligen Organismus als Lebewesen hervorgegangen ist Organismus. Er stellte im Detail das „Typenprinzip“ dar, das auf dieser Theorie basiert und alle Pflanzen und Tiere in sehr langer Zeit aus einfachen und grundlegenden Lebensformen entwickelt hat. Darwin verbreitete diese Theorie in dem Buch „Die Abstammung des Menschen“ auf den Menschen und erwähnte nicht den Namen des Menschen, sondern schlug die Evolution nur für Pflanzen- und Tierarten vor, aber nach zwölf Jahren in dem Buch sind Menschen und Affen von gemeinsamer Abstammung . wusste Darüber hinaus hat er Beweise für diese Behauptung vorgelegt:

A) Übergang von der Einfachheit zur Komplexität: Paläontologische Studien zeigen, dass sich lebende Organismen von einfachen Organen zu komplexen Organen entwickelt haben, und detaillierte Labor- und paläontologische Studien auf diesem Gebiet sind so umfangreich, dass dies nicht einfach als Leugnung einer Verwandtschaft angesehen werden kann. .

b) Verwandtschaft von Lebewesen: Das Studium der vergleichenden Analyse zeigt, dass Lebewesen viele Ähnlichkeiten aufweisen oder mit anderen Worten eine Beziehung zueinander haben.

c) Studien zur Embryologie: Diese Studien zeigen, dass lebende Organismen einander während der Embryonalperiode am ähnlichsten sind. Mit anderen Worten: Je geheimer die genetischen Merkmale von Organismen sind, desto größer ist die Ähnlichkeit zwischen ihnen, und je mehr diese Merkmale zum Vorschein kommen, desto offensichtlicher werden die Unterschiede. Als offensichtliches Beispiel führen diese Merkmale dazu, dass bei dem einen Flügel Flügel und beim anderen Flossen entstehen. Dieser Fluss bestätigt, dass alle Lebewesen aus demselben Prinzip entstanden sind.

Prinzipien des Darwinismus

- Das Prinzip des Konflikts ums Überleben

Im Leben ist jedes Geschöpf mit Hunderten zerstörerischer Faktoren konfrontiert, die seine Lebensgrundlage bedrohen, und jedes Geschöpf möchte seine Überlebensfaktoren kennenlernen und sich von den zerstörerischen Ursachen fernhalten. Aus dieser Sicht gibt es immer einen Konflikt zwischen den Geschöpfen der Welt. Konflikte und Kriege, die eine direkte Folge der unbegrenzten Vermehrung von Lebewesen und Pflanzen sind, sind bei Tieren offensichtlich und bei Pflanzen verborgen.

- Das Prinzip der natürlichen Selektion oder des Überlebens des Stärkeren

Wenn in lebenden Organismen nützliche Veränderungen auftreten, haben die Menschen, die sie haben, mehr Glück im Kampf um Überleben und Haltbarkeit, und gemäß den Vererbungsgesetzen werden Nachkommen mit den gleichen Eigenschaften geboren, die auf Anpassung und Anpassung an die Umwelt zurückzuführen sind. Im Vergleich zu Menschen, die keine Transformation durchlaufen haben, haben sie bessere Überlebenschancen. Darwin sagt in dem Buch „Origin of Species“, dass ich diese Prinzipien des Schutzes vor vorteilhaften Veränderungen und des Überlebens des Stärksten als natürliche Auslese bezeichnet habe.

- Der Grundsatz des Erbrechts

Jeder Unterschied, der bei den Eltern als materielles Phänomen auftritt, wird direkt auf ihre Kinder übertragen und wird im Laufe der Zeit in zukünftigen Generationen zu einer allgemeinen Veränderung.

- Das Gesetz des Kompromisses mit der Umwelt

Die Mitglieder jedes pflanzlichen und tierischen Organismus sind der Umwelt, in der sie leben, unterworfen. Wenn sich ihre Lebensumgebung verändert, ist es notwendig, Änderungen in ihrer Existenz vorzunehmen, um weiterleben zu können.

Die Geschichte der Evolutionsdebatte und die Ansichten experimenteller Wissenschaftler:

Hier zunächst die Geschichte der Evolutionsdiskussion und dann die Erklärung der beiden Theorien der Evolution (Transformismus) und der Stabilität von Typen

(Fixismus) und dann werden wir die Gründe der Parteien nennen.

Einige Experten glauben, dass:

Das Thema Evolution wurde viele Jahre vor der Geburt Christi und viele Jahre nach der Geburt Christi diskutiert

Arabische und islamische Gelehrte haben es auf unterschiedliche Weise erwähnt. Von den Muslimen von Al-Farabi in den Meinungen von Madinah Udalah und Qazvini im Buch der Wunder der Schöpfung und Akhwan al-Safa in der 10. Abhandlung und Ibn Maskawiyeh in Tahhib al-Akhlaq und Al-Fawz al-Asghar von Ibn Khaldoun und andere. . . gewesen sein .

Die Evolutionstheorie wurde in der Wissenschaftsgeschichte schon lange auf unterschiedliche Weise diskutiert, doch im 19. Jahrhundert, mit dem Erscheinen von Lamarck und Darwin, erreichte die Diskussion über dieses Thema ihren Höhepunkt.

Befürworter der Evolution werden zunächst in zwei Kategorien eingeteilt:

A: Diejenigen, die die Evolution auf alle Lebewesen verallgemeinern, sogar auf Materie und Energie.

B: Diejenigen, die es für lebende und organische Wesen (Pflanzen und Tiere) halten.

Und die Wissenschaftler der ersten Kategorie sind in zwei Teile gegliedert:

1- Diejenigen, die sagen: Die Kraft, die den Evolutionsstufen der Lebewesen zugrunde liegt, ist der Natur und allem überlegen.

2- Diejenigen, die sagen: Alles, was existiert und nicht existiert, liegt in der Einheit der Materie.

Erläuterung der Theorie der Evolution und Stabilität von Typen:

Wie bereits erwähnt, gibt es unter Naturwissenschaftlern zwei Hypothesen über die Entstehung von Lebewesen, einschließlich Pflanzen und Tieren:

A: Die Hypothese der Evolution von Typen oder „Transformis“.M., der sagt, dass die Arten lebender Organismen am Anfang nicht in ihrer heutigen Form waren, sondern die Anfänge einzelliger Organismen im Wasser der Ozeane und aus den Sedimenten der Tiefsee mit einer einzigen Mutation gefunden wurden, Das heißt, die unbelebten Organismen wurden in besondere Bedingungen gebracht, aus denen die ersten lebenden Zellen hervorgingen

Diese lebenden Organismen entwickelten sich nach und nach und veränderten sich von einer Art zur anderen, wanderten von den Meeren in die Wüsten und von dort in die Luft, und es entstanden alle Arten von Wasser- und Landpflanzen sowie Vögeln.

Das vollständigste Glied dieser Evolution sind die heutigen Menschen, die aus anthropomorphen Affenähnlichen Lebewesen hervorgegangen sind.

B: Die Beweishypothese, die besagt, dass alle Arten von Lebewesen von Anfang an getrennt erschienen und dem gleichen „Fixismus“ der aktuellen Typen oder Formen folgten, und dass sich kein Typ in einen anderen Typ verändert hat und dass der Mensch natürlich auch eine unabhängige Schöpfung hatte war von Anfang an das Gleiche. wurde erstellt

Die Wissenschaftler beider Gruppen haben viel Material geschrieben, um ihre Meinung zu beweisen, und in wissenschaftlichen Kreisen gab es viele Kriege und Streitigkeiten zu diesem Thema. Diese Wälder haben sich seit dem berühmten französischen Zoologen Lamarck im späten 18. und frühen 18. Jahrhundert intensiviert Er lebte im 19. Jahrhundert, und dann präsentierte Darwin, ein englischer Zoologe, der im 19. Jahrhundert lebte, seine Ansichten über die Evolution der Arten mit neuen

Begründungen. Doch in heutigen naturwissenschaftlichen Kreisen besteht kein Zweifel daran, dass die Mehrheit der Wissenschaftler die Evolutionstheorie befürwortet.

Gründe für Evolutionisten:

Ihre Argumente lassen sich leicht in drei Teile zusammenfassen:

Erstens gibt es Gründe aus der Paläontologie und der sogenannten Fossilienforschung, also den versteinerten Skeletten früherer lebender Organismen. Sie glauben, dass Untersuchungen verschiedener Schichten der Erde zeigen, dass sich lebende Organismen von einfacheren Formen zu vollständigeren und vollständigeren Formen verändert haben komplexe Formen. . Die einzige Möglichkeit, den Unterschied zwischen den Fossilien zu interpretieren, ist diese Evolutionshypothese.

Ein weiterer Grund sind die Beweise, die sie aus der vergleichenden Analyse gesammelt und ausführlich besprochen haben

Es heißt, dass wir die Skelette verschiedener Tiere vergleichen sollten, sobald wir sie seziiert haben

Wir sehen viele Ähnlichkeiten darin, was zeigt, dass sie auf demselben Prinzip beruhen.

Schließlich sind ihr dritter Grund die Hinweise, die sie aus der Embryologie erhalten haben, und sie glauben, dass es sich um Tiere handelt

Zusammengenommen im Zustand von Embryonen, die noch nicht die notwendige Entwicklung erreicht haben, werden wir sehen, wie ähnlich die Embryonen einander vor der Entwicklung im Mutterleib oder im Ei sind. Dies bestätigt auch, dass sie alle aus dem gleichen Ursprung stammen Originale wurden übernommen.

Im Gegensatz zur Evolutionstheorie können wir die Theorie des Kreationismus in den Rahmen der Existenz stellen. Im Folgenden werden wir die Kategorie Kreationismus diskutieren.

Kreationismus

Kreationismus ist ein religiöser Glaube, der darauf basiert, dass das Universum und das Leben von einem oder mehreren übernatürlichen Wesen (im Allgemeinen Gott genannt) erschaffen wurden. Dieser Glaube steht im Widerspruch zu den wissenschaftlichen

Ergebnissen, die die Existenz von Leben und die Existenz mit natürlichen Prozessen erklären, und wird wissenschaftlich in die Kategorie der Pseudowissenschaft eingeordnet. Der Begriff Kreationist wurde erstmals 1856 in einem Brief von Charles Darwin verwendet, um diejenigen zu bezeichnen, die sich aus religiösen Gründen gegen die Entwicklung der Wissenschaft stellten. Der Kreationismus umfasst ein breites Spektrum an Ansichten; Zu ihrer theologischen Version, die als göttliche Evolution bekannt ist und glaubt, dass sowohl die Erkenntnisse der Wissenschaft als auch der Schöpfung richtig sind, lehnt sie verschiedene wissenschaftliche Aspekte ab und verbreitet stattdessen pseudowissenschaftliche Überzeugungen. Kreationisten stützen ihre Überzeugungen im Allgemeinen auf eine fundamentalistische Lesart heiliger Bücher wie der Schöpfungsgeschichte im Koran oder der Reise der Genesis. Einige Kreationisten betrachten Kriterien wie die Ursache der Existenz, den Ursprung und das weise Ende als Bedingungen und Kriterien eines akzeptablen Denkens, während wissenschaftliche Theorien, einschließlich der Evolutionstheorie, nicht auf einem solchen Ansatz basieren und sich nicht daran halten nach solchen Kriterien.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Schule des Rationalismus auch mit Schulen wie dem Naturalismus, dem Darwinismus und einigen anderen Schulen verbunden ist. Zum besseren Verständnis und zur Erleichterung des Verständnisses dieses Themas werden wir ein wenig über die Religion des Rationalismus erklären.

Rationalismus

Rationalismus oder Rationalismus oder Rationalismus oder die ursprüngliche Schule der Vernunft (Rationalismus auf Latein) bedeutet, sich beim Denken, Verhalten und Sprechen auf rationale und logische Prinzipien zu verlassen.

Wenn dieser Begriff in Bezug auf Denker des frühen 17. Jahrhunderts wie René Descartes, Baruch Spinoza und Gottfried Leibniz verwendet wird, bezieht er sich auf den Glauben an die Vernunft als die einzig gültige Wissensquelle. Diese Denker versuchten, die wichtigsten Wahrheiten der Existenz durch Beweise und rationales Denken zu beweisen. Descartes erklärt in seinem berühmten Buch „Rede auf die richtige Weise“ und unter dem Titel „Der richtige Gebrauch der Vernunft in den Wissenschaften“, dass die Suche nach der Wahrheit in den Wissenschaften ihn dazu veranlasste, an allen formalen und traditionellen Lehren, einschließlich Religion und Wissenschaft, zu zweifeln. als Erwachsener. Und er versuchte, eine solide Grundlage für all die Lehren zu

finden, die jeder für selbstverständlich hielt. Wenn wir keine verlässliche Grundlage für eine Annahme finden, können wir noch einen Schritt weiter gehen und die Dinge anzweifeln, auf denen die Annahme basiert. Damit sind die Annahmen der vorherigen Stufe gemeint. Wenn wir diese Arbeit fortsetzen, werden wir den Punkt erreichen, an dem dieser Zweifel von Descartes das Stadium erreicht, in dem es heißt: „Existiere ich überhaupt?“. Er versuchte seine Existenz zu beweisen. Der berühmte Satz „Ich denke, also bin ich“ bringt dieses Bemühen zum Ausdruck. Das genaue Argument von Descartes lautet wie folgt: Ich bezweifle, ob ich existiere oder nicht. Aber an einer Sache habe ich keinen Zweifel, nämlich an der Existenz von Zweifeln. Es gibt Zweifel, also gibt es Gedanken. Es gibt Denken, also gibt es Denken. Später wurde kritisiert, dass dieses Argument immer noch nicht beweise, dass die Existenz mir gehöre.

Spinoza stellt in seinem heute als „Ethik“ bekannten Hauptbuch die Prinzipien der Weltanschauung der Einheit dar

Es beweist seine Existenz wie die Sätze der Geometrie, indem es mit einigen Definitionen und Prinzipien des Themas beginnt und am Ende Beweise liefert. Er kommt zu dem Schluss, dass es in der gesamten Existenz nur eine einzige Essenz gibt, die Gott oder Natur genannt werden kann. Allerdings sind die ganze Welt, Menschen, Tiere, Bäume, Manifestationen derselben Sache. Spinoza wurde wegen seines Glaubens von der Kirche verflucht und exkommuniziert.

Leibniz, der erste deutsche Philosoph, der sowohl in der Welt der Philosophie als auch der Mathematik berühmt war, ist der Schöpfer des Monadenkonzepts in der Philosophie sowie in der Differential- und Integralrechnung. Leibniz' kleines, aber bekanntes Buch heißt „Monadologie“, das von Yahya Mahdavi auch ins Farsi übersetzt wurde. In gewisser Weise behauptete er auch, seine gesamte Philosophie von einigen wenigen Prinzipien abzuleiten (vor allem dem Prinzip der Widerspruchsverweigerung und dem Prinzip der hinreichenden Vernunft), die er für rationale Prinzipien hielt. Mit etwas Abstand zu diesen Philosophen, Die englischen Empiriker kamen zu dem Schluss, dass der Ursprung des menschlichen Wissens tatsächlich ausschließlich in der Sinneserfahrung und den fünf Sinnen liegt und nicht in der Vernunft. Dies war der Grund für das Scheitern früherer Versuche, genaue und perfekte Beweise zu liefern. Einer der bedeutendsten Empiriker John Locke, Barclay und Hume. Hume ist vor allem für seine Kritik an der Gültigkeit empirischen Wissens und seine Kritik an der Kausalität bekannt.

Geschichte

In den mittleren Jahrhunderten, mit der Vorherrschaft der Kirche im Westen und der Tendenz zur Weltlichkeit, erloschen die Flammen der natürlichen Führung nach und nach und ebneten den Weg für die Renaissance, die mit dem völligen Vergessen der göttlichen Realitäten einherging der Welt und Adam, und es entstanden zwei neue intellektuelle Strömungen. . Einer davon war der Rationalismus, der mit Descartes begann, sich mit Menschen wie Spinoza und Leibniz fortsetzte und mit Hegel endete. Der andere war der Sensualismus, der mit Bacon begann und sich mit Berkeley, Laka und Mobel fortsetzte und schließlich als der beste Standpunkt in den wissenschaftlichen Bereichen des Westens galt. Der Rationalismus begleitet die Menschen schon seit langem und ist nicht nur westlichen Menschen vorbehalten. Aber in der Vergangenheit bedeutete Rationalität nicht, höhere Wahrheiten zu leugnen. Vielmehr führte er den Menschen zu Wissen, dessen Quelle Intuition und Präsenz waren. Nach der Renaissance war das charakteristische Merkmal des Rationalismus die Leugnung jeglicher Art von metarationalem Wissen sowie die Verneinung und der Zweifel in den Dimensionen der Existenz, die jenseits des Horizonts der menschlichen rationalen Wahrnehmung liegen. Descartes' Philosophie begann mit Zweifel und endete mit einer rationalen Interpretation der Welt. Obwohl er die Realität jenseits aller Vernunft akzeptierte, nannte er sie unerkennbar. Hegel, der rationale Tatsachen für die Existenz annahm, indem er das Potenzial und Verborgene im Denken von Descartes enthüllte, glaubte, dass alles, was existiert, denkbar sei. So wurden im 17. und 18. Jahrhundert, als der Rationalismus herrschte, alle Überzeugungen und alle Aspekte verändert des menschlichen individuellen und gesellschaftlichen Lebens, indem sie die himmlischen und göttlichen Grundlagen beseitigten, versuchten, sich rational zu rechtfertigen, und menschliche Ideologien ersetzten die Traditionen, die ein religiöses Gesicht hatten. Der Glaube an die Originalität der Vernunft im besonderen Sinne des Wortes begann mit Descartes, und somit war diese Theorie direkt mit der Idee der mechanischen Physik verbunden. Die protestantische Religion ebnete auch den Weg für die rationale Philosophie, indem sie das Thema des Gehorsams gegenüber Vernunft und Erfahrung einführte, was wiederum eine Art Glaube an die Originalität der Vernunft darstellte. Natürlich existierte dieses Wort zu dieser Zeit noch nicht und es wurde erfunden, als die erwähnte Strömung ihre Existenz im Bereich der Philosophie auf offensichtlichere Weise etablierte.

Ergebnis

Wie wir wissen, glauben Naturalisten, dass es Naturgesetze gibt, die die Struktur und das Verhalten der natürlichen Welt regeln, und dass das geschaffene Universum genau aus

diesen Gesetzen besteht und der Zweck des Wissens darin besteht, Naturgesetze zu entdecken und zu verbreiten. Im philosophischen Sinne dieses Begriffs kam die reine Macht von der materiellen Natur, und das bedeutet nicht, dass es darüber hinaus eine Macht gibt, die Natur zu befehlen oder zu ordnen. Der Leiter dieser Schule, Zola, sagte: „Was unsere Zeit kennzeichnet, ist diese brennende Aufregung und Aktivität.“ Auch in einer wissenschaftlichen Betrachtung der Natur lässt sich eine Art vorgegebenes Gesetz beobachten, das die Aufgabe aller Elemente der Existenz ist.“ ist im Vorhinein geklärt und stellt auch ein natürliches Ergebnis dar. Der Glaube an den wissenschaftlichen Determinismus zerstört traditionelle moralische Überzeugungen. Aus dieser Sicht ist der Mensch nicht für seine Handlungen und sein Verhalten verantwortlich. Im Grunde besteht die natürliche Konsequenz des Naturalismus darin, in Bereiche vorzudringen, die Moralisten verärgern. Der Naturalismus hält sich nicht an Bräuche und moralische Konventionen. Außerdem war der metaphysische Naturalismus ein starker Glaube an den Naturalismus; Eine Weltanschauung mit einem philosophischen Aspekt, die glaubt, dass es nichts außer natürlichen Elementen und den in den Naturwissenschaften untersuchten Beziehungen gibt; Zum Beispiel die Verwendung mathematischer Modelle, um die physische Umgebung um uns herum zu verstehen. Mit ein wenig Nachdenken und Nachdenken können wir schließlich eine tiefe Beziehung zwischen Naturalismus, Darwinismus, Materialismus und anderen Schulen feststellen. Die einzige Verbindung zwischen ihnen ist das Wort Schöpfer, das von keiner der philosophischen Schulen akzeptiert wird. Was ist Darwinismus, der im Glauben an die Evolution der Lebewesen wurzelt? Ob es ein Materialist ist, der auf dem Glauben an die Materie basiert, oder eine Schule des Naturalismus, die die Existenz eines Schöpfers ausdrücklich leugnet, indem sie Literatur einmischt ...

Verweise

- 1- J. B. Priestley – Eine Reise in die westliche Literatur – Übersetzt von Ebrahim Younesi – Band 1 – Tehran Jibi Publications
- 2- Dr. Mitra – Realismus und Antirealismus in der Literatur – Mitra Publications
- 3- Reza Seyed Hosseini – Literary Schools – Bd. 1, Kap. 7, Zaman Publications
- 4- Will Durant – Geschichte der Philosophie – Dr. Abbas Zaryab Khoi – Tehran Publications

5- Essay über Skeptizismus im Rationalismus – Mahan Kaveh – 2019 –
Universitätspublikationen

6 – Buch Pi – Mahan Kaveh – 2019 – Mahan Publications – übersetzt von M.K

7- Lilian Forrest und Peter Screen – Naturalismus – übersetzt von Mohsen Afshar – erster
Band – Teheran

8-Gunn 2004, p. 9, „The Concise Oxford.Dictionary“ sagt, dass Kreationismus „der Glaube
ist, dass das Universum und die lebenden Organismen aus bestimmten Akten der
göttlichen Schöpfung entstanden sind“.

9-Brosseau, Olivier; Silberstein, Marc. (2015). „Evolutionismus(e) und Kreationismus(e)“.
In Heams, Thomas; Huneman, Philippe; Lecointre, Guillaume; Silberstein., Marc.
Handbuch des evolutionären Denkens in den Wissenschaften. Dordrecht: Springer.

9-Überblick über die Natur der Intelligenz“. Design als Pseudowissenschaft“. 2007
AAS/AAPT Joint Meeting, American Astronomical Society Meeting 209, ID.174.01;
Bulletin der American Astronomical Society, Bd. 38, S. 1152. American Astronomical
Society

